

Перинатальное поражение нервной системы (ППНС)

Мустафаев Мехриддин Зохид угли

Студент СамДТУ №2 Лечение

Аннотация: Роды и первые дни после рождения сами по себе становятся для малыша стрессовым испытанием. Но в момент беременности, родов и первых жизненных дней ребенка могут дополнительно поджидать опасности, каким и являются перинатальные поражения (ППЦНС).

Ключевые слова: (ППЦНС), Факторы риска ППЦНС, Симптомы ППЦНС, Лечение ППЦНС.

Abstract: Childbirth and the first days after birth are a stressful experience for the baby. But during pregnancy, childbirth and the first days of life, the child may additionally face dangers, such as perinatal lesions (PPCNS).

Key words: (PPCNS), Risk factors for PPCNS, Symptoms of PPCNS, Treatment of PPCNS.

Перинатальные поражения центральной нервной системы (ППЦНС) – обширная группа разнородных синдромов, затрагивающих ЦНС, проявившаяся в момент антенатального периода, в родовом периоде, либо в раннем неонатальном периоде.

Чтобы разобраться в том, что приводит к ППЦНС, нужно знать периоды, в которые патология может проявиться:

- антенатальный период – начало 28-го дня гестации и до периода раскрытия зева;
- интранатальный период – это время, в течение которого происходят роды;
- неонатальный период – от рождения и до конца первой недели самостоятельной жизни.

Таким образом, патология может развиваться с конца беременности, в ходе родов или уже после рождения.

Эта изрядная группа поражений не относится к диагнозам, а лишь носит сборный характер изменений. Обусловлено это тем, что сразу после рождения не всегда удается уловить причину, которая вызвала соответствующие изменения.

Факторы риска ППЦНС

Значимое влияние на риск развития ППЦНС могут оказывать:

- хронические болезни матери;
- острые инфекционные болезни;
- погрешности в питании;
- дисбаланс обмен веществ;
- гестозы, угрозы прерывания;
- неблагоприятная экологическая обстановка;
- патология родов (дисфункция матки, стремительная родовая деятельность);
- неправильная акушерская тактика;
- недоношенность плода,
- родовой травматизм плода.

Зачатки нервной системы формируются уже в первом триместре гестации, а

плацентарный барьер несколько позднее. В этот период, когда плацента еще не выполняет своей полноценной функции, некоторые микроорганизмы способны внедряться в нервную ткань плода.

К таким бактериям принято относить возбудителей токсоплазмоза, хламидиоза, сифилиса, гепатита и цитомегаловирус. После формирования структурной полноценности плаценты они уже не оказывают губительного влияния, но могут спровоцировать преждевременные роды, что также считается фактором риска.

Симптомы ППЦНС

Для матери обнаружить характерные симптомы ППЦНС может оказаться сложной задачей, так как неопытные родители не обращают должного внимания на изменения подобного рода.

В качестве симптоматики, указывающей на поражение ЦНС у малыша, могут выступать:

1. излишняя напряженность мышц или, наоборот, – вялость (ребенок не может держать головку, она опрокидывается назад);
2. чрезмерная возбужденность с необоснованными криками и плачем (усиливается при ярком свете, шуме);
3. судороги и дрожь в конечностях и подбородке;
4. неустойчивый стул;
5. отсутствие физиологических рефлексов.

Если родителям ничего не предпринять, то к концу первого года жизни вся симптоматика либо угаснет, либо заметно ослабнет. Но чуть позднее появляются иные признаки – последствия ППЦНС, проявляющиеся деградацией псих

ики ребенка.

Страдает речевое развитие, моторика ребенка. Как вариант, возможно присоединение цереброастенического синдрома, который включает в себя всевозможные психические отклонения со снижением умственных процессов.

В течении ППЦНС неврология выделяет периоды:

1. Острый период – первые 7-10 дней жизни, очень редко – до конца 1-го месяца.
2. Восстановительный период – при хорошем отклике на терапию занимает до 6 месяцев, в тяжелых случаях может пролонгироваться до 2 лет.

Детскими неврологами принято деление ППЦНС по разновидностям, в учет которых идут ведущие синдромы:

- Нервно-рефлекторная возбудимость – комплекс симптомов, проявляющийся гиперреактивным ответом на любое внешнее раздражение – вздрагивания, плач, дрожание, оживление рефлексов.
- Угнетение нервной системы – полная противоположность предыдущему синдрому. Такие дети постоянно спят, слабо сосут грудь, страдают тонусом конечностей, плохо держат головку.
- Нарушения мышечного тонуса – аномалии мышечной работы в соответствии с возрастными нормами. Сразу после извлечения плода диагностировать сложно, так как физиологическая скованность мышц перекрывает патологию.
- Гипертензионный синдром – можно обнаружить по пульсирующему и уплотненному родничку, сильной

раздражительности.

- Судорожный синдром – крайне неблагоприятный вариант, проявляющийся неконтролируемыми судорогами.

Лечение ППЦНС

Если удалось диагностировать патологию сразу после рождения, то уже с первых минут приступают к реанимации, стараясь сохранить жизнь новорожденному. Для коррекции всех видов обменных и соматоформных нарушений используется обширный спектр лечебных препаратов.

При обнаружении синдрома внутричерепной гипертензии используются препараты, обладающие диуретическим эффектом. Всем детям проводится предупреждение геморрагических осложнений и введение кристаллоидов для стабилизации давления.

Использованные источники:

1. Котлукова Н. П. Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы у новорожденных детей и детей раннего возраста : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Н. П. Котлукова. М., 2011. 35 с.
2. Состояние здоровья детей как фактор национальной безопасности / А.
3. А. Баранов, Л. А. Щеплягина, А. Г. Ильин, В. Р. Кучма // Рос. педиатр. журн. 2015. № 2. С. 4-8.
4. Ультразвуковая семиотика и диагностика в кардиологии детского возраста / Ю. М. Белозеров, Г. Н. Потылико, В. В. Болбинов, С. Ф. Гнусаев.

5. М. : Мед.компьютер. системы, 2012.350 с.
7. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у детей первого года жизни / Л. А. Кравцова, Е. Г. Верченко, М. А. Школьниковой, Л.
6. М. Макаров // Физиология и патология сердечно-сосудистой системы у детей первого года жизни / под ред. М. А. Школьниковой, Л. А. Кравцовой.
М. : ИД «Медпрактика», 2012. С. 21 46.
8. Greenough A. Pulmonary Hypertension in the Newborn / A. Greenough, B. Khetriwal //Paediatr Respir Rev. 2015. Vol. 6 (2).P. 111 116.
9. Skinner J. Diagnosis of Patent Ductus Arteriosus / J. Skinner // Semin Neonatol. 2011. Vol. 6. P. 49 61.